

Arte y cultura

El ciclo de charlas sobre videojuegos del Departamento de Lenguas de la FFyL como espacio cultural de interdisciplinaria

*López Lozada Gerardo¹

1 ORCID: 0000-0002-9212-7177

1 Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM

* gerardolopez@filos.unam.mx

Palabras clave: intermedialidad, cultura gamer, comunidad gamer, legitimación académica

Introducción:

Al día de hoy, México continúa siendo el país latinoamericano que más consume videojuegos y, de hecho, se encuentra en el top 10 mundial a este respecto (Endeavor México, 2025). Sin embargo, la presencia de este medio en entornos académicos universitarios de México todavía es limitada. Actualmente en la Universidad no existe una entidad que esté dedicada exclusivamente al estudio de este medio desde diversas ópticas. Ante esta omisión generalizada, el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras ha instaurado el ciclo de charlas “Los videojuegos en la encrucijada entre las ciencias y las humanidades”, en el cual propone explorar las prácticas narrativas, estéticas y culturales de videojuegos. Por medio de conferencias y conversatorios difundida en el carrusel cultural de la Facultad, y abiertos al público en general, tanto académicos como estudiantes proponen un tema a desarrollar y examinan cómo ciertos títulos presentan y problematizan fenómenos culturales, científicos, sociales y literarios.

El ciclo pretende no sólo visibilizar el hecho de que los videojuegos, como manifestaciones culturales, se engarzan directamente con el quehacer académico de los estudios humanistas, sino que busca propiciar un diálogo entre la cultura gamer y las diversas áreas de estudio de la Facultad y, a veces, de la Universidad. Este tipo de oferta cultural surge como parte de mi labor de difusión cultural en un intento por trascender la dimensión que atañe a las tareas meramente operativas y administrativas.

Con el fin de tener un registro acerca de la valoración que ha tenido el ciclo como espacio cultural de interdisciplinaria humanística, en las dos últimas sesiones apliqué un cuestionario breve a las y los asistentes, quienes han formado una comunidad, ya que algunos han asistido a la mayoría de las sesiones.

Objetivo:

Analizar la opinión de los y las asistentes acerca de la pertinencia del ciclo “Los videojuegos en la encrucijada entre las ciencias y las humanidades” como espacio cultural de interdisciplinariedad.

Materiales:

Cuestionario breve de cinco preguntas.

Metodología:

El estudio priorizó un trabajo de interpretación cualitativa de la información obtenida con el objetivo de reflexionar sobre la contribución formativa, académica y cultural del ciclo de charlas como parte del trabajo técnico-académico.

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo constituida por 46 estudiantes y egresados con un rango de edad entre los 18 y 44 años. Un 80% de las y los asistentes eran estudiantes o egresados de licenciaturas que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras. El instrumento de recogida de datos empleado fue un cuestionario constituido por dos preguntas cerradas de escala ordinal y tres preguntas abiertas.

Las preguntas cerradas se incluyeron con el fin de marcar una pauta general acerca de la recepción del ciclo de parte del público y del potenciar de los videojuegos para exacerbar la lectura crítica, es decir, aquella en la que “el lector bien puede pasar períodos considerables sin prestarle mucha atención al texto. Su objetivo es utilizar aquello que el autor transmite como un estímulo para la reflexión o el pensamiento creativo” (Pugh, 1978, citado en Gerling et al., 2018, p. 165).

Por otro lado, se anexaron preguntas abiertas para que las y los participantes ejemplificaran sus respuestas mediante menciones directas acerca de videojuegos que se relacionan con su área de estudio. Estas respuestas se analizaron a través de una categorización temática que, a su vez se dio a partir de patrones recurrentes y ejemplos compartidos.

Resultados:

El análisis del cuestionario arrojó tres categorías principales. La primera gira en torno a la interdisciplinariedad en las humanidades. En las preguntas cerradas (¿Hasta qué punto crees que el estudio de los videojuegos contribuye al diálogo interdisciplinario en el área de las humanidades?, un 80% de los participantes seleccionó la opción “Mucho”. Por otro lado, las y los participantes reportaron, en las respuestas abiertas, que algunos videojuegos en específico son obras que merecen atención de la academia porque fomentan la reflexión acerca y desde áreas como la literatura, la filosofía y la historia, ya que tienen temas y motivos en común.

La segunda categoría, claramente dirigida y detonada por la segunda pregunta

cerrada (¿Hasta qué punto consideras que el análisis de los videojuegos propicia la lectura crítica?), arrojó una serie de comentarios interpretativos en los que se refleja que las y los participantes entendieron la lectura crítica como un esfuerzo personal e intelectual para conectar la temática o narrativa de un juego con alguna rama humanística. Algunas sagas o títulos recurrentes en las respuestas fueron los siguientes: God of War, Resident Evil, Assassin's Creed y Skyrim.

La tercera categoría que brotó de este estudio fue la validación académica del videojuego. En la última pregunta (¿Consideras que los videojuegos podrían convertirse en un área de estudio académica?) al menos 85% de los y las participantes mencionó que los videojuegos deberían considerarse un área académica seria. La razón principal fue que los videojuegos, a pesar de ser productos creados para ser vendidos en masa y sin tener necesariamente una preocupación académica o siquiera ulterior, son textos culturales que abordan problemáticas de las humanidades tal y como lo hacen los textos impresos, sólo que con las peculiaridades propias del medio. Cada participante expresó esto a partir de uno o dos ejemplos concretos sobre títulos específicos.

Conclusiones:

Los hallazgos obtenidos del cuestionario aplicado en las dos últimas sesiones del ciclo evidencian la conformación de una pequeña comunidad gamer que se ha creado a raíz del ciclo de charlas sobre videojuegos que comenzó en el 2023.

Si bien ningún participante hizo alusión al concepto como tal, la intermedialidad, entendida como “[I]a integración de lenguajes, recursos y referencias procedentes de otras formas culturales” (Villén Higuera, Cabrera Corres & Ruiz del Olmo, 2020, p. 220), aparece como un marco conceptual evidente en las respuestas. Un sesgo notorio de este estudio es que las y los asistentes son, en su mayoría, gamers, es decir, adeptos a los videojuegos, por lo que sus respuestas no se limitaron a emitir juicios superficiales, sino que lograron hacer valoraciones analíticas acerca de títulos específicos con base en una experiencia vivencial directa. Ninguno de los asistentes se consideró "no gamer".

Un ejemplo de lo anterior es la mención recurrente de la saga Resident Evil en las respuestas. Los y las participantes mencionaron cómo algunas características de la literatura o de las series o películas de terror y su transición a un entorno virtual crean un puente digno de ser analizado. Esto sitúa a los videojuegos como “una manera legítima de expresión artística debido al potencial que tienen para expresar creativamente una idea de una manera que ningún otro medio puede decir haber logrado”. (Robles, s. f., p. 126).

En términos generales, los resultados posicionan al ciclo como un espacio cultural y comunitario no sólo de divulgación, sino de análisis y lectura crítica. Desde un marco organizacional, el ciclo refleja una labor técnica académica encaminada a la cultura en tanto que promueve la formación de comunidades en temas emergentes de

intermedialidad .

Referencias Bibliográficas:

1. Gerling, G., Cervera, A., González, J., & Prieto, M. A. (2018). *Windows to culture I: A reading comprehension textbook*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, DELEFyL.
2. Endeavor México. (2 de abril de 2025). *Gaming*. Endeavor México. <https://mexico.endeavor.org/gaming/>
3. Robles, M. (2014). *Video games as an art form. Essai*. DigitalCommons@COD. <https://dc.cod.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1508&context=essai>
4. Villén Higuera, S. J., Cabrera Corres, A., & Ruiz del Olmo, F. J. (2020). Relaciones intermediales entre videojuegos y arte pictórico. Estudio de caso múltiple. ASRI. Arte y Sociedad. *Revista de Investigación en Arte y Humanidades Digitales*, (18), 219–233. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7655191>